

Бородіна О.А., Бородін В.А., Білогуб Г.А. Проблеми та перспективи розвитку об'єктів інтелектуальної власності та їх комерціалізації в Україні. International Journal of Knowledge Transfer Management Studies: International Scientific E-Journal. 2022. № 2. URL: https://iidskt.org.ua/wp-content/uploads/2022_2_2.pdf

Отримано
30 вересня 2022
Прийнято до друку
20 жовтня 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7404724>

JEL Classification: R58, F36, G01, G18

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Бородіна Оксана Анатоліївна

Інститут економіки промисловості НАНУ, Україна

Бородін Віктор Андрійович

Інститут археографії та джерелознавства НАНУ, Україна

Білогуб Григорій Андрійович

Університет митної служби та фінансів, Україна

Статтю присвячено теоретичному аналізу досвіду країн світу у впровадженні програм повоєнного відновлення економіки у двох напрямках дослідження - повоєнної Європи та азійських країн – Японії, Кореї, Сінгапуру тощо. Окреслено ключові фактори успіху аналізованих країн у досягненні ними бурхливого економічного успіху, констатована їх часткова секторальна тотожність із наявними умовами в Україні.

Актуалізовано сучасний стан економіки України, виділено внутрішні та зовнішні виклики, запропоновано систематизовані етапи процесу повоєнного відновлення національної економіки.

Проведено широкий ретроспективний порівняльний аналіз програм міжнародної допомоги країнам Європи (План Маршалла), Франції та Великобританії, Ірландії, а також, Японії (План Доджа), програми повоєнного відновлення Кореї, Сінгапуру, Гонконгу.

Доведено, що трафарет створення нової національної моделі відновлення економіки має бути комплексним та містити найкращі для адаптації зразки закордонних прикладів. Рекомендовано авторський систематизований перелік принципів впровадження програм міжнародної допомоги, що будуть ефективні для повоєнної економіки України. На основі них сформульовано та деталізовано перелік напрямів відновлення економіки України з урахуванням етапів та міжнародного досвіду.

Ключові слова: повоєнний розвиток, досвід міжнародної допомоги, План Маршалла, План Доджа, «Азійські економічні тигри», напрями відновлення економіки.

GLOBAL EXPERIENCE OF STATE CREATION FOR THE IMPLEMENTATION OF POST-WAR RECONSTRUCTION PROJECTS IN UKRAINE

Borodina Oksana Anatolyivna

Institute of Industrial Economics of NASU, Ukraine

Borodin Viktor Andriyovych

Institute of Archeography and Source Studies of NASU, Ukraine

Bilogub Hryhoriy Andriyovych

University of Customs Service and Finance, Ukraine

The article is devoted to the theoretical analysis of the experience of the countries of the world in the implementation of post-war economic recovery programs in two areas of research - post-war Europe and Asian countries - Japan, Korea, Singapore, etc. The key success factors of the analyzed countries in their rapid economic success are outlined, their partial sectoral identity with the existing conditions in Ukraine is ascertained.

The current state of Ukraine's economy is updated, internal and external challenges are highlighted, systematized stages of the process of post-war recovery of the national economy are proposed.

A broad retrospective comparative analysis of international aid programs for European countries (Marshall Plan), France and Great Britain, Ireland, as well as Japan (Dodge Plan), post-war reconstruction programs for Korea, Singapore, and Hong Kong was conducted.

It has been proven that the template for creating a new national model of economic recovery should be comprehensive and contain the best examples of foreign examples for adaptation. The author's systematized list of principles for implementing international aid programs that will be effective for the post-war economy of Ukraine is recommended. Based on them, a list of directions for the recovery of Ukraine's economy was formulated and detailed, taking into account the stages and international experience.

Key words: post-war development, experience of international aid, Marshall Plan, Dodge Plan, "Asian economic tigers", directions of economic recovery.

Постановка проблеми. Значне за часом та збитками протистояння російській агресії перевело економіку України в режим воєнного функціонування з великою кількістю обмежень, що будуть нести вагомий негативний вплив на подальший розвиток держави. Вкрай важливо перевести економіку в режим відновлення, на основі якісного, але реалістичного стратегування, яке базувалося б на досвіді закордонних країн. Причому, вектор орієнтирів доцільно зробити двоспрямованим. Доцільним є використання досвіду як Європейських країн у повоєнному відновленні, так і успішні кейси, що були впроваджені в Азіатських країнах – Японія, Корея, Сінгапур, Гонконг тощо.

Повоєнне відновлення української економіки має та буде відбуватися за підтримки міжнародних фінансових інституцій та фондів – державних і приватних. Світова спільнота на даний час демонструє готовність консолідації допомоги економіці України, що постраждала шляхом створення спільних механізмів для відбудови інфраструктури, інституційної модернізації та економічної трансформації. В свою чергу, Урядом України на Міжнародній конференції у Лугано, у липні 2022 року, презентовано стратегічний План регіонального відновлення та розвитку України [1], орієнтований на відновлення креативної економіки як запорука сталого розвитку.

Відзначаючи беззаперечну успішність «Плану Маршалла» у досягненні поставлених цілей, зазначимо, що складність та унікальність умов, в яких буде знаходитися Україна по закінченню воєнних дій, детермінує необхідність комплексного підходу до пошуку моделі повоєнного економічного розвитку.

В той же час, контекст історичних порівнянь налічує приклади не менш успішних кейсів азіатських країн з відбудови зруйнованої національної економіки та подальшого бурхливого економічного розвитку. Приклади Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Гонконгу по перетворенню на «азіатських тигрів» є вкрай ілюстративними, а їх секторальна тотожність з умовами сучасних українських реалій визначає необхідність ретельного аналізу та застосування найкращих практик у власній повоєнній економічній моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Масштабні та негативні за своєю природою суспільні зрушення, а саме воєнні конфлікти останнього десятиліття, переконливо доводять актуальне знаходження суспільства на підвищувальній хвилі циклу М. Кондратьєва, що характеризується саме накопиченням негативного потенціалу як чинника подальшого розвитку [2]. Так, циклічний характер глобальних криз та їх сукупна структура була предметом досліджень – Д. М Кейнса [3], В. Дементьєва [4]. В умовах воєнного конфлікту, наукова спільнота також демонструє значне поживлення інтересу до проблем повоєнного стратегування. Процес заміщення попереднього технологічного укладу наступним та необхідні заходи для стратегування економічного розвитку в умовах кризи розглянуті у трудах сучасних провідних науковців Інституту економіки промисловості НАН України: О. Амоші, Ю. Залознової, В. Ляшенка, С. Іванова [5]. Вчені вказаної установи – І. Підоричева, Ю. Харазішвілі, Н. Трушкіна, В. Микитенко, О. Вишневський, М. Солдак, О. Лях [6-11] – наголошували на функціоналах стратегування та формування механізмів забезпечення сталого розвитку.

Наукове висвітлення питань регіонального та місцевого розвитку, соціальних питань інтеграції українського суспільства у повоєнний період в

дослідженнях В. Ємець, Е. Лібанової [12-13] продемонструвало, що за умов децентралізованої моделі організації влади в Україні, ефективне та виважене стратегування соціально-економічного розвитку, зокрема регіональних екологічних інновацій є важливим ендогенним фактором сталості економічного територіального розвитку.

Проблеми стратегування кризової економіки, в тому числі, кластерних інструментів забезпечення регіональної політики активно розглядаються закордонними вченими-економістами. Так, у сучасних умовах децентралізації, застосування структурованого регіонального підходу розглядається як один з найбільш ефективних механізмів структурного розвитку економіки [14]. Деякі зарубіжні науковці Devlin & Bleackley [15]; Marshall [16]; Swann & Preveser [17]; Feser [18]; Bergman & Feser [19]; Feldman & Audretsch [20]; Dussauge, Garrette & Mitchell [21]; Pentikäinen & Luukkainen [21]; Sölvell, Lindqvist & Ketels [23] розглядають консолідацію різномірних елементів суспільної системи на локальному рівні та стверджують, що ефективний процес сталого фінансування регіональних проектів розкриває внутрішній регіональний потенціал вертикальної й горизонтальної інтеграції, що і береться за основу при розробці економічних стратегій для розвитку території у кризових умовах. Тим самим, регіональні системи взаємодії економічних суб'єктів на регіональному/субрегіональному/місцевому рівнях визнано тією просторовою економічною формою, що виникла в рамках неформального об'єднання кількох організацій, за допомогою якої досягається необхідна концентрація виробничої, управлінської, інформаційної інфраструктури з метою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності всередині регіонального продукту [23].

Виділення невирішених раніше питань. В той же час, безпрецедентні умови сьогодення в Україні, а саме – колосальні збитки внаслідок воєнних дій, які тільки продовжують збільшуватися; специфічні та унікальні геополітичні, економічні, соціальні умови, в яких опинилася країна в даному військовому протистоянні; важливе місце України у світовому ринку продовольства, енергетики, металургії, детермінують крайню важливість комплексного вивчення досвіду міжнародної допомоги у відновлення національних економік після воєнних конфліктів останнього часу. Певний брак паралельних двоспрямованих досліджень – як європейського, так і азіатського векторів відновлення економіки після війни – сприятимуть виробленню якісної національної моделі та наданню Україною закордонним партнерам власного бачення подальшого повоєнного розвитку з огляду на міжнародний досвід, але й з урахуванням ризиків.

Метою статті є аналіз найефективніших зразків світового досвіду

післявоєнного відновлення економіки, основних механізмів та інструментів, які забезпечили розвиток європейських та азійських країн після воєнних конфліктів, а також надання відповідних пропозицій для унікальних умов повоєнного розвитку України.

Викладення основного матеріалу дослідження. Колосальні збитки, які нанесені економіці України військовою агресією, мають кількісний вимір, а ВВП України на даний час повністю залежить від лінії фронту. Світовий банк (The World Bank) у своїх прогнозах станом на липень поточного року, повторив свої ж прогнози щодо критичного падіння рівня ВВП в Україні на 45,1% [24]. За даними видання FORBES, лише за перший місяць війни українська економіка втрачала:

- більше 50% середньорічного ВВП,
- близько 30% підприємств повністю зупинили свою діяльність,
- 45% підприємств скоротили виробництво [25].

Відповідно до аналітики Київської школи економіки (KSE Institute), прямі та непрямі втрати економіки України від воєнних дій станом на середину 2022 р. становили загалом 235,1 \$млрд., а у розрізі галузей виглядають наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Загальна оцінка потреб економіки від прямих та непрямих втрат для відновлення, \$млрд.

Джерело: [26]

Отже, загальна сума потреб економіки України, з урахуванням розмінування території, на даний час становить більше \$235 млрд. та продовжує збільшуватися. Ситуація характеризується наявними зовнішніми та внутрішніми викликами (табл. 1).

Таблиця 1. Актуальні внутрішні та зовнішні виклики розвитку національної економіки

<i>Зовнішні виклики:</i>	<i>Внутрішні виклики:</i>
<ul style="list-style-type: none"> - війна в Україні змінить міжнародні ринки продовольства та енергетики, - продовження конфлікту може призвести до істотного підвищення цін на продукцію металургії, продовольства, енергетики. 	<ul style="list-style-type: none"> - розриви в ланцюгах доданої вартості та поставок, - втрати робочої сили (участь в обороні країни, вимушена міграція), - відчутні проблеми з логістикою.

Джерело: складено авторами

В той же час, дуалізм ситуації полягає в тому, що з одного боку наявними є деструктивні процеси внаслідок воєнних дій. А з іншого, відкриваються можливості, що до початку воєнних дій розглядалися лише як потенційні горизонти розвитку:

- фактична енергетична євроінтеграція України з підключенням до європейського енергетичного простору ENTSO-E наприкінці лютого 2022 року [27];

- набуття Україною статусу кандидату у повноцінні члени ЄС [28].

Відновлення економіки післявоєнної України буде поетапним. Пропонується наступне власне бачення процесу повоєнного розвитку економіки України (табл. 2).

Наразі, Україна має унікальний шанс докорінної трансформації держави в усіх сферах, який може бути використаний, за умови ефективного врахування закордонного досвіду для повоєнних масштабних перетворень у державі. Повоєнне відновлення України буде потребувати таких аспектів досвіду світового державотворення у кризових умовах, як:

- системність реформ,
- сталі джерела фінансування,
- глибина процесу.

Таблиця 2. Етапи повоєнного відновлення економіки України

Назва етапу	Сутність етапу
<i>До закінчення військових дій</i>	
Підготовка для масштабних повоєнних змін	Мінімізація усіх збитків від війни, Релокація бізнесу, Документування збитків, Систематизація збитків за категоріями (реєстр) і створення на цій базі плану для відбудови
<i>По закінченню військових дій</i>	
1. Відновлення критичної інфраструктури	Відновлення електромереж, доріг, залізничного сполучення, газопостачання, водогонів, Інтернету. Відбудова лікарень та шкіл, тимчасового житла в першу чергу для тих, хто його втратив. Етап характеризується залученням великого обсягу міжнародної гуманітарної допомоги.
2. Відновлення економіки в цілому	Принципи Індустрії 4.0 як базис для оновлення промисловості. Створення робочих місць і постійних джерел генерування доходів. Новітні підходи урбаністики і архітектури для розбудови зруйнованих міст. Продовження реформ з узгодження законодавства з європейським (запровадження європейської системи сертифікації, антиолігархічних законів, реформування правоохоронного сектору, ефективна антикорупційна політика, забезпечення прозорості публічних закупівель, запровадження заходів націоналізації-модернізації-приватизації промислових об'єктів).
3. Стабільне економічне зростання	Програми підтримки і розвитку підприємництва шляхом стимулюючої регуляторної та податкової політики. Зважена фінансова політика, посилення енергетичного сектору. Впровадження концепції ніршорингу для перетворення України на мега-індустріальний парк для Європи. Ефективний регіональний енергоменеджмент.

Джерело: складено авторами

Очевидним є той факт, що для забезпечення таких кардинальних перетворень, постають фінансові та інституціональні питання *ресурсів та координуючих структур* для відновлення економіки України (табл. 3, табл.4).

Таблиця 3. Потенційні джерела ресурсів для відновлення повоєнної економіки України

<i>Потенційні джерела ресурсів</i>	<i>Ризики для отримання</i>
Спеціально створені рахунки у міжнародних фінансових інституціях чи фондах	Реальне та вже частково доступне джерело доходів [29]
Можливі відшкодування чи компенсація втрат завданих агресією (репарації)	Стануть можливими, у випадку, якщо мирний договір відбудеться
Можливе арештоване майно РФ за кордоном, в банках і фінансових інститутах іноземних держав	Можливий ресурс, але процедура вкрай бюрократизована та пролонгована у часі
Арештоване майно РФ в Україні	Реальний ресурс, але суми його не значні для компенсації масштабних збитків

Джерело: складено авторами

Тобто, з усіх перерахованих варіантів, лише перший, міжнародно-фінансовий, має реальний потенціал втілення. Необхідні для наведеного процесу інституціональні перетворення наведені у табл. 4.

Таблиця 4. Інституціональне впровадження відновлення економіки України

<i>Інституції</i>	<i>Сутність роботи</i>
Національна ради з відновлення України від наслідків війни	Створена Наказом Президента України від 21.04.2022 №266/2022, є основним координуючим органом
Міжнародна Агенція з відновлення України (наразі обговорюється питання створення такої інституції, схожої з Economic Cooperation Administration, ECA), яка адмініструвала План Маршалла для Європи)	Агенція має бути афілійованою з ЄС, водночас бути автономною у прийнятті рішень та мати чіткі терміни існування, а також, статус дорадчо-консультативного органу та співпрацювати з вищенаведеною Національною радою.

Джерело: складено авторами

Історичний перебіг подій минулого сторіччя, стосовно відновлення Європи, Японії, Кореї, Сінгапуру, доводить, що у разі, коли після воєнних дій економіку країни не відновляти, то її потрібно буде дотувати, що у кінцевому підрахунку буде потребувати значно більших фінансових вкладень.

У межах повоєнного відновлення Україні доведеться відбудувати деякі міста практично з нуля. Важливо, щоб ця відбудова була якісним перетворенням, інноваційною модернізацією.

Передумови для повоєнного економічного буму в Україні потребують критичного осмислення. Без адекватних дій з боку влади, впровадження відповідних інструментів економічної політики, значний потенціал повоєнного відродження може бути нівельованим.

Пропонується для розгляду ретроспективний історико-економічний огляд програм міжнародної допомоги повоєнному розвитку країн Європи, Японії, Південної Кореї, задля використання досвіду та формування власної національної платформи.

Варто підкреслити, що на думку Кахи Бендукідзе:

1. Для того, щоб піти з-під опіки імперії, новим державам потрібно збудувати на своїй території сучасні країни з верховенством права, невеликим ефективним держапаратом, ефективними податками.

2. *Реформи потрібно робити швидко.* Інакше з'являються групи, які зацікавлені у тому, щоб реформи ніколи не були завершені. Приклад – олігархи. Але для того, щоб реформи були справді швидкими, країні потрібен готовий

план та команда реформаторів, а також, набір основних принципів, які допомагатимуть приймати рішення в умовах цейтноту [30].

Слід підкреслити, що з огляду на:

- специфічні та унікальні геополітичні, економічні, соціальні умови, в яких опинилася країна в даному військовому протистоянні,
- важливе місце України у світовому ринку продовольства, енергетики, металургії тощо,

вважаємо, що Україна повинна приймати *безпосередню участь у підготовці та впровадженні міжнародних заходів з відновлення економіки та пропонувати закордонним партнерам власне бачення подальшого повоєнного розвитку з огляду на міжнародний досвід, але й з урахуванням ризиків.*

Саме такі ризики можна виокремити у заходах міжнародних програм з відновлення національних економік – «План Маршалла» допомоги економікам країн Західної Європи та «План (лінія) Доджа» як стабілізаційна програма Японії, що була впроваджена у 1949 році.

Довгострокове порівняння зростання реального ВВП на душу населення у США, Великобританії та Японії, зроблене Groningen Growth and Development Centre у проєкті Maddsson Prijekt, демонструє рис. 2.

Рис. 2. Довгострокове порівняння зростання національних економік (ВВП на душу населення у США, Великобританії та Японії у міжнародних доларах, за сталон прийнято 1990 рік)

Джерело: [31]

Динаміка ВВП для Японії з рис. 3 доводить, що довоєнний рівень було досягнуто лише 1954 р., проте наступні 15 років економіка Японії зростала

загалом 11% на рік, що є абсолютним рекордом історії світової економіки.

Окремо варто зазначити досвід міжнародної допомоги повоєнному розвитку Південній Кореї та Сінгапуру та перетворення їх на «Азіатських Економічних Тигрів». На думку економістів, ключовими факторами успіху країн – «Азіатських економічних тигрів» є наступні [32]:

1. У момент початку впровадження міжнародних програм допомоги вони перебували у стані війни, що вкрай актуалізує їх досвід для України. Саме такі умови є фактором мобілізації як суспільства, так і еліт.

2. Зовнішня загроза з боку Радянського Союзу, яка стала мотиватором для Західного світу захищати та допомагати.

3. Жорсткий стиль правління, адже саме авторитарне правління дозволяло діяти швидко. Сінгапур, Південна Корея – найяскравіші приклади.

4. Неформальний контроль з боку англосаксів (США, Британія). Британські суди як чинник боротьби з корупцією та рівного правосуддя для всіх, державна служба – це сервісна функція для громадян, податки – плата за якісний сервіс, меритократія – у держслужбовців зарплата в середньому на 20% вища за ринок і у них найвищий конкурс.

5. Забезпечення Сполученими Штатами Америки безпекової основи з розміщенням своїх військових баз.

6. Патронат, захист та підтримка США. Фінансова підтримка англосаксів у вигляді грантів, інвестицій, технологій та ефективної податкової політики.

Так, Південна Корея окремі роки отримувала від США до 9% ВВП як допомоги (технічної, фінансової). І це були не кредити, не інвестиції, а пряма допомога з бюджету. Динаміка зростання ВВП Південної Кореї вражає та демонстрована на рис. 3.

У результаті ВВП Південної Кореї виріс у 31 тис. разів (!) з 1953 року завдяки фінансовій допомозі, технологіям, торговельній співпраці зі США, зростанню експорту, швидких темпів індустріалізації, зростанню добробуту громадян та їх споживанню, конкурентоспроможності у важкій промисловості та побутовій електроніці.

Варто підкреслити, що у період з 1945 по 1961 рік Корея не позичала грошей і не отримувала іноземних інвестицій. За критеріями Світового банку та неокласичної економічної теорії, така ситуація є повною аномалією. При цьому Корея отримала понад \$3,1 млрд як гранти Сполучених Штатів за той же період. Тобто, у середньому за 16 років – \$193 млн на рік. Іншої зовнішньої допомоги отримано не було.

Рис. 3. Динаміка зростання ВВП Південної Кореї по роках, \$млн.
Джерело: складено авторами на основі [33]

Вказана сума вдвічі більша, ніж країни Бенілюксу отримали за планом Маршалла, на третину більше, ніж отримала Франція, і на 10% більше, ніж Великобританія. Гранти, отримані Кореєю з 1945 до 1961 року, перевищують загальний обсяг кредитів Світового банку новим незалежним державам [34, 35].

Слід зазначити й важливість податкових важелів регулювання. Так, Сінгапур, Гонконг довгий час були податковими гаванями, що сприяло надходженню нових інвестицій.

Досвід Франції та Великобританії з проведення комплексу заходів «націоналізація-модернізація-приватизація» для повоєнного розвитку промисловості

Доцільним та актуальним вбачається використання досвіду Франції та Великобританії щодо ефективного проведення націоналізації приватної власності (майна) підприємств, з подальшою модернізацією промислової бази, а також, приватизацією [36]. Причому, в цих країнах, процеси націоналізації-приватизації є циклічними та змінюють одне одного. Так, у повоєнній Франції матеріальні збитки становили більше чверті національного багатства, обсяг промислового виробництва впав приблизно на 60% від довоєнного рівня, удвічі скоротився випуск сільськогосподарської продукції, була зруйнована транспортна система.

В той же час, подолати негативні наслідки дозволила повоєнна соціально-економічна система централізованої демократичної держави, яка безпосередньо регулювала та спрямовувала ринкові та інші економічні відносини. Було проведено широку націоналізацію: вуглевидобутку, газової промисловості, електроенергетики, авіапромисловості, машинобудівних заводів, великих

банків та ін. У промисловості державний сектор охопив приблизно 1/5 всіх виробничих потужностей. Як показали наступні події, націоналізація не стала соціалістичним заходом. Однак для французького уряду вона перетворилася на найважливіший шлях боротьби за відновлення економіки, ефективний інструмент швидкої модернізації базових галузей [37].

Наступне десятиліття 1950-х років. стало періодом прискороного та майже безперервного зростання. За 1952-1958 рр. продукція промисловості та будівництва збільшилася на 47%, а саме промислове виробництво на 52% [38]. Саме тоді серед французьких підприємців народилося гасло: «Модернізувати чи померти». Порівняльна динаміка зростання ВВП країн світу у 1950-1960 рр. минулого сторіччя наведена у табл. 5 – табл. 6.

Таблиця 5. Динаміка ВВП у провідних країнах світу за 1950-1960 рр. (у відсотках на початок періоду, прийнятому за 100)

Країна/період	П'ятирічка 1950-1955	П'ятирічка 1956-1960	Десятиліття 1951-1960
США	124	107	133
Великобританія	115	110	127
Франція	124	127	158
ФРГ	154	141	217
Японія	143	177	253

Джерело: складено авторами на базі [38]

У періоди післявоєнного відновлення економіки завжди демонструють високу динаміку, тому що відлік ведеться від низьких вихідних значень економічних показників.

Таблиця 6. Динаміка промислового виробництва, у провідних країнах світу 1950–1960 гг. (стосовно початку періоду, прийнятого за 100)

Країна/період	П'ятирічка 1950-1955	П'ятирічка 1956-1960	Десятиліття 1951-1960
США	124	117	145
Великобританія	120	113	135
Франція	132	136	180
ФРГ	182	133	242
Японія	211	226	476

Джерело: складено авторами на базі [38]

Отже, в умовах повоєнного відновлення та політичної турбулентності коли за природніх обставин відбувається зменшення вартості державних активів, вважаємо за обґрунтоване державницьке рішення не форсувати приватизацію як метод перешкоджання бюджетному дефіциту, а концентрувати зусилля щодо збільшення ефективності роботи державного сектору економіки, акумулювати

кошти та проводити промислову модернізацію, інвестувати у інновації та науку.

Регуляторні режими податкового стимулювання. «Кельтський тигр» зразка Ірландії. Модель інноваційного офшору ірландського зразку також прийнятна для аналізу та вивчення для можливості застосування у повоєнній Україні [45]. Так, у 1990 р. показники економічного розвитку України та Ірландії були співставними (рівень ВВП на душу населення за ПКС – 16 тис. долл. США в Україні, 22 тис. доларів США в Ірландії). За наступні 30 років Ірландія увійшла до найбагатших країн Європи, Україна – до найбідніших. Розрив ВНД на душу населення між країнами досяг 500% (у 2018 р. ВНД на душу населення Ірландії 66 тис. долл, України – 13 тис. долл. США).

Безумовно, показник збільшення ВНД за 30 років у 4 рази передбачає значний обсяг інвестування в основний капітал (більше 25%). Порівняльна динаміка інвестицій в основний капітал в Україні та Ірландії у 1990-2018 рр. наведена на рис. 4.

Порівняльна динаміка інвестицій в основний капітал (у % до ВВП) за 1990-2018 рр. в Україні та Ірландії

Рис. 4. Порівняльна динаміка інвестицій в основний капітал (у % до ВВП) за 1990-2018 рр. в Україні та Ірландії

Джерело: складено авторами на базі [39]

Притоку іноземних інвестицій вкрай сприяв режим податкового стимулювання. Заходами податкового реформування Ірландія перетворилася на корпоративну податкову гавань, ефективні податкові ставки для іноземних корпорацій становлять 2,2–4,5%. Структура промисловості Ірландії демонструє домінування високотехнологічних галузей промисловості (табл. 7).

Таблиця 7. Галузева структура промисловості Ірландії

<i>Сектор промисловості</i>	<i>Доля у загальному обсязі реалізації, у 2019 р, %</i>
Біотехнології та фармацевтика	40
Харчова промисловість та напої	19
Хімічна промисловість, виробництво гуми, пластмас	17
Електроніка, електротехніка, оптика	8
Інші	16

Джерело: складено авторами на базі [39]

Сектор послуг в Ірландії також представлений переважанням високотехнологічними зразками – телекомунікації, ІТ-технології, науково-технічні, фінансові послуги тощо. Вони становлять більше 31% ВВП [39], в той же час в Україні цей показник становить менше 11%. Окрім того, в нашій сектор послуг української економіки представлений послугами низької кваліфікації – транспорт, торгівля, готельно-ресторанний сервіс.

Таким чином, з урахуванням зразків міжнародної допомоги повоєнним Європі («План Маршалла»), Японії («Лінія Доджа»), Кореї, Сінгапуру, Франції, Великобританії, Ірландії, вважаємо доцільними адаптувати принципи впровадження програм розвитку для України наступним чином (табл. 8).

Таблиця 8. Принципи впровадження програм міжнародної допомоги, що будуть ефективні для повоєнної економіки України

Принцип	Сутність
<i>Sources of assistance</i> (джерела надання допомоги)	Комплексна багатостороння міжнародна допомога країн-партнерів за першістю США, ЄС, Великобританії
<i>Conditions of assistance</i> (умови надання допомоги)	-реальна робота антиолігархічних законів, -боротьба з корупцією, -реформування правоохоронного сектору
<i>Development approach</i> (підхід до розвитку)	Фокусування уваги на задачах створення можливостей в усіх сферах розвитку економіки та суспільства, докорінна трансформація задля швидкого та якісного нового розвитку
<i>Jointly Coordinated Efforts</i> (спільно скоординовані зусилля)	Координація спільних дій Національної ради з відновлення України від наслідків війни та відповідних створених міжнародних структур на дорадчо-консультативній основі
<i>Multistakeholders Implemetation</i> (участь стейкхолдерів)	Залучення міжнародних експертів, українських науковців, фінансових та бізнес-кіл, представників безпекових та правових структур
<i>Modernization Perspective & Mutual Benefite</i> (перспективи модернізації, взаємна вигода)	Перетворення України на сучасну країну з якісно оновленою промисловою інфраструктурою, інноваційним потенціалом, інвестиційною привабливістю, мега-індустріальний парк та логістичний хаб для Європи
<i>Risks for Ukraine</i> (ризики для України)	Забезпечення антикорупційних заходів, реального контролю за цільовим використанням ресурсів та коштів, прозорість державних закупівель, підзвітність та податкова дисципліна

Джерело: складено авторами

На основі сформульованих базисних принципів з таблиці 8, можна запропонувати багаторівневу архітектуру побудови відновленої економіки України у повоєнний період з розбивкою по етапах (рис. 5).

Рис. 5. Напрями відновлення економіки України з урахуванням етапів та міжнародного досвіду
Джерело: складено авторами

Деталізуючи наведені вище напрями відновлення економіки, варто зазначити наступне:

Безпекова основа – повоєнне відновлення повинно мати за основу інтеграцію регіональної цивільної влади, основних інфраструктурних об'єктів (аеропорти, залізниці, шляхи сполучення, структури життєзабезпечення) та воєнних структур (військові центри, бази тощо). Саме така інтеграція створить інвестиційну привабливість, адже буде в змозі цю безпеку підтвердити [35].

Програми гуманітарної допомоги та соціальної підтримки - вважаємо за доцільне внесення нормативних пропозицій щодо передбачення для найбільш вразливих верств населення та внутрішньо переміщених осіб базового доходу задля сприяння поверненню з закордону трудових ресурсів та запобігання міграції; причому механізм житлових іпотечних кредитів з мінімальною ставкою вже анонсований Урядом [40].

Макрофінансова стабілізація – у перші місяці війни виважене зниження імпорту дозволило Міністерству фінансів констатувати відносну стабілізацію гривні та запобігання різких амплітудних коливань. Однак, найближчим часом буде необхідним лібералізація валютного курсу та криза проблемних кредитів. Виваженим державним рішенням може бути використання досвіду Японії – викуп державою у банків проблемних кредитів та їх фінансове оздоровлення [41].

Окрім того, очевидним буде наявність «бюджетної діри», що буде тільки збільшуватися, тому, по аналогії із Планом Маршалла, Україна буде потребувати регулярної зовнішньої фінансової допомоги. Бо підвищення податків з метою наповнення бюджету в даному випадку – деструктивна альтернатива.

Відновлення та відбудова інфраструктури – по-перше, наявними будуть населенні пункти, які потрібно буде будувати з нуля. Важливим буде, щоб така відбудова була якісним перетворенням, а не копіюванням минулого. По-друге, відбудова інфраструктури повинна базуватися на сучасних принципах, зокрема, енергозберігання та «зеленого» переходу. Така відбудова може значно вирішити питання працевлаштування, а також, за умов програм державно-приватного партнерства, гарантувати інвестиційну привабливість.

Програма декарбонізації, «зеленого переходу», енергетичної незалежності.

- сприяти розвитку «зеленої» енергетики та «зеленої» генерації, заохочуючи виробників усіх рівнів виробляти енергію, надлишки якої продавати на оптовий ринок,

- принципи «москітної» економіки для активного просування малих проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності конкретних об'єктів (підприємств, домогосподарств тощо),

- інституційно підтримувати процес «зеленого переходу» шляхом створення Агентства з декарбонізації («зелений перехід») із широкими повноваженнями та комунікаціями та здатністю займатися скороченням викидів вуглецю в усіх відповідних сферах [42].

Інтеграція у світові ланцюги доданої вартості, зона вільної торгівлі. Ключова задача – забезпечення для інвесторів механізмів максимального

сприяння розвитку: компенсаторні механізми втрат, або приєднання до інженерних мереж. Пріоритети розвитку переробної промисловості, розвиток індустріальних парків. Перспективна концепція ніаршорінгу –перетворення України на найближчу промислову зону (мега-індустріальний парк для Європи. А це, своєю чергою, активно стимулюватиме розвиток сектору послуг [43].

Націоналізація-модернізація-приватизація. Застосування механізму ланцюга «націоналізація-модернізація-приватизація» стосовно промислових об'єктів у ключових секторах економіки. А саме – націоналізації підприємств ключових галузей промисловості з подальшою їх модернізацією, інвестиційне стимулювання надходження закордонних коштів та подальша приватизація промислових об'єктів. У якості стимулу для потенційних інвесторів без додаткових обмежень, вважаємо, слушним буде запровадження *нової податкової моделі «10-10-10»*, яка передбачає податки у межах: 10% податок на прибуток, 10% - ПДФО та 10% - ПДВ та скасування воєнного збору [44]. Така модель може створити основи для оффшорного ведення бізнесу в Україні та призвести до притоку інвестицій, перетворення *України на інноваційний оффшор*, податкову гавань. Водночас, враховуючи умови часу, можливим є повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Вкрай важливим є нормативне визнання юрисдикції судів Великобританії у проведенні міжнародних спорів. Саме це може привернути додаткову увагу інвесторів та унормувати діюче законодавство за європейськими зразками.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Війна завжди є рубіконом, який докорінно змінює долі людей та сценарії подальшого розвитку країн. Повоєнне відновлення національних економік в кожному випадку залежить від економічних, геополітичних і навіть культурних особливостей, а також, розвитку країни у довоєнний час.

Історично доведеним та апробованим є набір спільних успішних інструментів повоєнного відновлення: індикативне планування з подальшою лібералізацією економіки, активне створення робочих місць, експортне орієнтування економіки, переважання високотехнологічних галузей промисловості, значний обсяг фінансового та промислового інвестування, створення режиму податкового стимулювання.

Попри наявність та досвід використання вказаних інструментів, важливим є аналіз прикладів їх застосування та можливостей комплексного використання для власної економіки. Саме цей аргумент буде детермінувати вектор

подальшого розвитку країни.

Резюмуючи викладене, зазначимо загальне:

1. Україна повинна приймати безпосередню участь у підготовці та впровадженні міжнародних заходів з відновлення економіки та пропонувати закордонним партнерам власне бачення подальшого повоєнного розвитку з огляду на міжнародний досвід, але й з урахуванням ризиків.

2. Трафарет кожної з моделей закордонного досвіду допомоги повоєнному розвитку, що розглянуті у дослідженні, мають бути ретельно проаналізовані та вивчені та застосовані комплексно і з урахуванням найкращих аспектів впливу, що будуть ефективними саме для України.

3. Війна в Україні може стати пролонгованою за терміном, тому стратегування розвитку, розробка власного повоєнного економічного плану повинна ураховувати не тільки мирні потреби, а й завдання наявної воєнної протидії агресору та початкових заходів для підготовки повноцінної повоєнної розбудови.

4. На відміну від умов реалізації Плану Маршалла у повоєнній Європі, який розроблявся для мирної, хоча й зруйнованої Європи, причому, усі країни були практично в однакових соціально-економічних умовах, для України калькування такого плану не можливе. По-перше, план розбудови повинен розроблятися у державі, яка ще знаходиться у стані війни. По-друге, Україна вийде з війни в оточенні розвинених країн. Тому, інтеграційним базисом повинна стати зона вільної торгівлі з ЄС (що сприятиме включенню українських виробників у ланцюги і мережі формування доданої вартості), а політичним – перспектива членства у Євросоюзі.

5. Основа увага програм та планів розбудови повоєнної економіки України – перетворення її з сировинної моделі на виробничу, інноваційні, енергонезалежну. Фокусування на інноваційній складовій, механізмах сприятливого оподаткування, розвитку промисловості та секторів з високою доданою вартістю, людського капіталу є гарантією глобальної перспективи для бурхливого розвитку повоєнної економіки України.

Список літератури

1. Ukraine recovery plan (2022). URL: <https://recovery.gov.ua/>
2. Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры. Москва, 1928. 212 с.
3. John Maynard Keynes. A tract on monetary reform, L., 1923;
4. Дементьев В. Е. Ловушка технологических заимствований и условия ее преодоления в двухсекторной модели экономики. Экономика и математические методы. 2006. № 4.

5. Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління: монографія / О.І. Амоша, Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко та ін. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 300 с.

6. Amosha, O. I., Zaloznova, Yu. S., Ivanov, S. V., Liashenko, V. I., Pidorycheva, I. Yu. et al. (2021). Innovatsiine Prydniprovia: hra na vyperedzhennia [Innovative Prydniprovia: game for advancement]. Kyiv, Dnipro. 286 p. [in Ukrainian].

7. Cherevatskyi, D.; Soldak, M.; Liakh, O., Zaloznova, Yu. Tsyrkuliarna smart-spetsializatsiia staropromyslovykh shakhtarskykh rehioniv Ukrainy [Circular smart specialization of old industrial mining regions of Ukraine]. Kyiv: Institute of Industrial Economics, 2020, pp. 20-48.

8. Mikitenko, V. (2012). Formuvannya adaptivnoi sistemi zabezpechennya energoefektivnosti funkcionuvannya sub'ektiv gospodaryuvannya real'nogo sektoru ekonomiki Ukraïni [Formation of an adaptive system to ensure energy efficiency of economic entities of the real sector of the economy of Ukraine]: monograph. Kyiv: Kafedra. 304 p. ISBN 978-966-2705-29-4

9. Mikitenko, V. (2013). Cilovi funkcionali strateguvannya ta formuvannya strategii upravlinnya zabezpechenniam energoefektivnosti funkcionuvannya promislovosti [Target functionalities of strategizing and formation of strategy of management of maintenance of energy efficiency of functioning of the industry]. Ekonomika prirodokoristuvannya i ohoroni dovkillia 2013. - pp. 41 - 48. [in Ukrainian]

10. Trushkina, N. and Kitrish, E. (2020), "Supply chain management in the context of the industry 4.0 concept", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8399> (Accessed 25 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.74

11. Harazishvili, Yu.M., Lyashenko, V.I. (2017). Problemi ocinki ta integral'ni indeksi stalogo rozvitku promislovosti Ukraïni z pozicij ekonomichnoi bezpeki. [Estimation problems and integrated indices of sustainable development of Ukrainian industry from the standpoint of economic security]. Ekonomika Ukraïni. #2. pp. 3–23. [in Ukrainian]

12. Ємець В. В. Економічний розвиток у повоєнний період в Україні: регіональний та місцевий аспекти. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 68–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.68

13. Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І. та ін. Політика інтеграції ук\$ раїнського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі : нац. доп. ; [за ред. Е.М. Лібанової]. – К. : НАН України, 2015. – 363 с

14. Pyatinkin, S. F., & Vykova, T. P. (2008). Razvitie klasterov: sushhnost', aktual'nye podhody, zarubezhnyj opyt [Development of clusters: essence, actual approaches, foreign experience]. Minsk: Tesej. (in Russian)

15. Devlin, G., & Bleackley, M. (1988). Strategic Alliances Guidelines for success. Long Range Planning, vol. 21, no. 5, pp. 18-23.

16. Marshall, A. (1993). Printsipy ekonomicheskoy nauki [Principles of economic science]: in 3 vols. Moscow: Science, Vol. 1. (in Russian).

17. Swann, G. M. P., & Preveser, M. A. (1996). Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology. Research Policy, vol. 25, no. 7, pp. 1139-1157.

18. Feser, E. J. (1998). Old and New Theories of Industry Clusters. London:

Selected Works.

19. Bergman, E. M., & Feser, E. J. (1999). Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Web Book in Regional Science. Morgantown, WV: Regional Research Institute, West Virginia University.
20. Feldman, V. P., & Audretsch, D. B. (1999). Innovation in Cities: Science based Diversity. Specialization and Localized Competition – European Economic Review, vol. 43, pp. 409-429.
21. Dussauge, P., Garrette, B., & Mitchell, W. (2000). Learning from competing partners: Outcomes and durations of scale and link alliances in Europe, North America and Asia. Strategic Management Journal, vol. 21, no. 2, pp. 99-103.
22. Pentikäinen, T. & Luukkainen, S. (2000). Trade-flow Based Industrial Clusters in the Finnish Economy – Growth Through National Synergies. Outline version for the OECD Cluster Focus Group Workshop 8-9.5. <https://www.oecd.org/finland/2099967.pdf>.
23. Sölvell Ö., Lindqvist G., & Ketels Ch. (2003). The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm : Ivory Tower.
24. War to slash Ukraine's GDP output by over 45%, World Bank forecasts. URL: <https://www.reuters.com/world/us/war-slash-ukraines-gdp-output-by-over-45-world-bank-forecasts-2022-04-10/>
25. Forbes. URL: <https://forbes.ua/ru/inside/ploshcha-okupovanoi-ukraini-vtratirosiyskoi-tekhniki-ta-17-dib-stolichnikh-trivog-10-faktiv-pro-tri-misyatsi-viyni-vid-forbes-infografika-24052022-6167>
26. Київська школа економіки. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_Jul1_Losses-and-Needs-Report.pdf
27. Урядовий портал. Польща підтримує Україну в контексті якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/polshcha-pidtrimuye-ukrayinu-v-konteksti-yaknajshvidshoyi-sinhronizaciyi-ukrayinskoji-energosisitemi-z-entso-e>
28. Україна подала заявку на вступ до ЄС. URL: https://zaxid.net/ukrayina_podala_zayavku_na_vstup_do_yes_n1537131
29. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_received_cad_450_million_from_canada-3571
30. Каха Бендуқідзе та його «грузинське диво». URL: https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141114_bendukidze_georgia_minister_death
31. Maddison Project Database 2013. URL: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2013>
32. Голишева Є. О., Грищенко О. Ф., Макаренко Є. В. Аналіз досвіду країн «азійських тигрів» для формування стратегічних напрямків науково-технологічного розвитку вітчизняних промислових підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/>
33. The World Bank. World development indicators. URL: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>
34. Економічне диво за одне покоління: Південна Корея – приклад для України. URL: <https://news.finance.ua/ua/news/-/400091/ekonomichne-dyvo-za-odne-pokolinnya-pivdenna-koreya-pryklad-dlya-ukrayiny>

35. Borodina, O. (2022). Basic trends of postwar transformation of Ukraine's economy: industry 4.0, budgetary decentralization, regional energy management. *Journal of Innovations and Sustainability*, 6(1), 04. <https://doi.org/10.51599/is.2022.06.01.04>
36. Макогон Ю. В., Ляшенко В. И. Национализация и приватизация предприятий (Опыт Франции для Украины) : монография. – Донецк, 2009. – С. 35.
37. Aslan J.-Ch. Economic history of France from the eighteenth century to the present day. Moscow: INTRATEC-R; 1995. (In Russ.).
38. Конференция организации объединенных наций по торговле и развитию ЮНКТАД. Доклад о развитии и торговле. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2016_ru.pdf
39. Central Statistic office of Ireland. URL: <https://www.cso.ie/en/index.html>
40. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-prohrama-dostupna-ipoteka-zapratsiuiie-z-1-zhovtnia-2022-roku-dlia-chotyrokh-katehorii-hromadian>
41. Фітас, Н. Ю. (2011) Участь держави в управлінні проблемними активами банків в умовах кризи. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.17). pp. 405-411.
42. Koval, V.; Borodina, O.; Lomachynska, I.; Olczak, P.; Mumladze, A.; Matuszewska, D. Model Analysis of Eco-Innovation for National Decarbonisation Transition in Integrated European Energy System. *Energies* 2022, 15, 3306. <https://doi.org/10.3390/en15093306>
43. Borodina, O., Bratus, H., Udovychenko, V., Kaczmarzewski, S., Kostrychenko, V., and Koval, V. (2022). Renovation management of the national economy in ensuring energy decentralization. *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*, 25(2), pp. 67-84. <https://epj.min-pan.krakow.pl/Renovation-management-of-the-national-economy-in-ensuring-energy-decentralization,150483,0,2.html>
44. Forbes. URL: <https://forbes.ua/news/u-zelenskogo-ochikuyut-priynyattya-novoi-podatkovoi-modeli-u-nayblizhchi-misyatsi-16082022-7724>.

References

1. Ukraine recovery plan. <https://recovery.gov.ua/> Retrieved from <https://recovery.gov.ua/project/program/strive-for-eu-integration> [Accessed: 2022-08-04].
2. Kondratiev, N. D. (1925). *The Major Economic Cycles* (in Russian). Moscow. Translated and published as *The Long Wave Cycle* by Richardson & Snyder, New York, 1984.
3. Keynes, J. M. (1923). *A tract on monetary reform*. London: Macmillan and Co.
4. Dementiev, V. Ye. (2006, April 4). The technology borrowed trap and the conditions for overcoming it in the two-sector model of the economy. *Economics and mathematical methods*, 42(4), 17-32. Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління: монографія / О.І. Амоша, Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко та ін. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 300 с
5. Amosha O. I., Kharazishvili Yu. M., Liashenko V. I. et al. (2018). Modernizatsiia ekonomiky promyslovykh rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii upravlinnia [Modernization of the economy of industrial regions of Ukraine in the conditions of decentralization of management]. Kyiv, IIE of NAS of Ukraine. 300 p. [in Ukrainian].
6. Amosha, O. I., Zaloznova, Yu. S., Ivanov, S. V., Liashenko, V. I., Pidorycheva, I. Yu. et al. (2021). Innovatsiine Prydniprovia: hra na vyperedzhennia [Innovative Prydniprovia: game for

advancement]. Kyiv, Dnipro. 286 p. [in Ukrainian].

7. Cherevatskyi, D.; Soldak, M.; Liakh, O., Zaloznova, Yu. Tsyrukuliarna smart-spetsializatsiia staropromyslovykh shakhtarskykh rehioniv Ukrainy [Circular smart specialization of old industrial mining regions of Ukraine]. Kyiv: Institute of Industrial Economics, 2020, pp. 20-48.

8. Mikitenko, V (2012) / Formuvannya adaptivnoi sistemi zabezpechennya energoefektivnosti funkcionuvannya sub'ektiv gospodaryuvannya real'nogo sektoru ekonomiki Ukraini [Formation of an adaptive system to ensure energy efficiency of economic entities of the real sector of the economy of Ukraine]: monograph. Kyiv: Kafedra. 304 p. ISBN 978-966-2705-29-4

9. Mikitenko, V (2013) / Cil'ovi funkcionali strateguvannya ta formuvannya strategii upravlinnya zabezpechenniam energoefektivnosti funkcionuvannya promislovosti [Target functionalities of strategizing and formation of strategy of management of maintenance of energy efficiency of functioning of the industry]. *Ekonomika prirodokoristuvannya i ohoroni dovkillya* 2013. pp. 41 - 48. [in Ukrainian]

10. Trushkina, N. and Kitrish, E. (2020), "Supply chain management in the context of the industry 4.0 concept", *Efektivna ekonomika*, [Online], vol. 12, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8399> (Accessed 25 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.74

11. Harazishvili, Yu.M., Lyashenko, V.I. (2017). Problemi ocinki ta integral'ni indeksy stalogo rozvitku promislovosti Ukraini z pozicij ekonomichnoi bezpeki. [Estimation problems and integrated indices of sustainable development of Ukrainian industry from the standpoint of economic security]. *Ekonomika Ukraini*. #2. pp. 3–23. [in Ukrainian]

12. V.Yemets (2022), "Economic development in the post-war period in Ukraine: regional and local aspects", *Ekonomika ta derzhava*, vol. 5, pp. 68–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.68

13. Libanova E.M., Gorbulin V.P., Pyrozhkov S.I., et al. Polityka Integratsii Ukrains'koho Suspil'stva v Konteksti Vykylykiv ta Zagroz Podii na Donbasi. Nats. dop. [Policy of Integration of Ukrainian Society in the Context of the Challenges and Threats of Events in Donbass. National report]. E.M. Libanova (Ed.). Kyiv, NAS of Ukraine, 2015 [in Ukrainian].

14. Pyatinkin, S. F., & Bykova, T. P. (2008). Razvitie klasterov: sushhnost', aktual'nye podhody, zarubezhnyj opyt [Development of clusters: essence, actual approaches, foreign experience]. Minsk: Tesej. (in Russian)

15. Devlin, G., & Bleackley, M. (1988). Strategic Alliances Guidelines for success. Long Range Planning, vol. 21, no. 5, pp. 18-23.

16. Marshall, A. (1993). Printsipy ekonomicheskoy nauki [Principles of economic science]: in 3 vols. Moscow: Science, Vol. 1. (in Russian).

17. Swann, G. M. P., & Preveser, M. A. (1996). Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology. Research Policy, vol. 25, no. 7, pp. 1139-1157.

18. Feser, E. J. (1998). Old and New Theories of Industry Clusters. London: SelectedWorks.

19. Bergman, E. M., & Feser, E. J. (1999). Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Web Book in Regional Science. Morganton, WV: Regional Research Institute, West Virginia University.

20. Feldman, V. P., & Audretsch, D. B. (1999). Innovation in Cities: Science based Diversity. Specialization and Localized Competition – European Economic Review, vol. 43, pp. 409-429.

21. Dussauge, P., Garrette, B., & Mitchell, W. (2000). Learning from competing partners: Outcomes and durations of scale and link alliances in Europe, North America and Asia. *Strategic Management Journal*, vol. 21, no. 2, pp. 99-103.
22. Pentikäinen, T. & Luukkainen, S. (2000). Trade-flow Based Industrial Clusters in the Finnish Economy – Growth Through National Synergies. Outline version for the OECD Cluster Focus Group Workshop 8-9.5. <https://www.oecd.org/finland/2099967.pdf>.
23. Sölvell, Ö., Lindqvist, G., & Ketels, Ch. (2003). *The Cluster Initiative Greenbook*. Stockholm : Ivory Tower.
24. War to slash Ukraine's GDP output by over 45%, World Bank forecasts. Available at: <https://www.reuters.com/world/us/war-slash-ukraines-gdp-output-by-over-45-world-bank-forecasts-2022-04-10/>
25. Forbes. <https://forbes.ua/> Retrived from <https://forbes.ua/ru/inside/ploshcha-okupovanoi-ukraini-vtrati-rosiyskoi-tehnikita-17-dib-stolichnikh-trivog-10-faktiv-pro-trimisyatsi-viyni-vid-forbes-infografika-24052022-6167> [Accessed: 2022-08-04].
26. Kyiv School of Economics. <https://kse.ua/ua/> Retrived from https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_Jul1_Losses-and-Needs-Report.pdf [Accessed: 2022-08-04].
27. Cabinet of Ministers of Ukraine. <https://www.kmu.gov.ua> Retrived from <https://www.kmu.gov.ua/news/polshcha-pidtrimuye-ukrayinu-v-konteksti-yaknajshvidshoyi-sinhronizaciyi-ukrayinskoyi-energosislemi-z-entso-e> [Accessed: 2022-08-04].
28. Ukraine has officially applied for EU membership. Retrived from https://zaxid.net/ukrayina_podala_zayavku_na_vstup_do_ues_n1537131 [Accessed: 2022-08-04].
29. Ministry of Finance of Ukraine <https://mof.gov.ua> . Retrived from https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_received_cad_450_million_from_canada-3571 [Accessed: 2022-08-04].
30. Kakha Bendukidze and his "Georgian miracle". Retrived from https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141114_bendukidze_georgia_minister_death [Accessed: 2022-08-04].
31. Maddison Project Database 2013. Retrived from <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2013>[Accessed: 2022-08-04].
32. Golyshева, Ie. O., Gryshchenko, O. F. and Makarenko, Ye. V. (2018), “Analysis of the “asian tigers” countries experience for the formation of strategic directions of scientific and technological development of domestic industrial enterprises”, *Efektivna ekonomika*, [Online], vol. 6, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6419> (Accessed 27 Aug 2022).
33. The World Bank. World development indicators. Available at: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>
34. Economic miracle for one generation: Pivdenna Korea – a model for Ukraine Available at: <https://news.finance.ua/ua/news/-/400091/ekonomichne-dyvo-za-odne-pokolinnya-pivdenna-koreya-pryklad-dlya-ukrayiny>
35. Borodina, O. (2022). Basic trends of postwar transformation of Ukraine’s economy: industry 4.0, budgetary decentralization, regional energy management. *Journal of Innovations and Sustainability*, 6(1), 04. <https://doi.org/10.51599/is.2022.06.01.04>
36. Макогон Ю. В., Ляшенко В. И. Национализация и приватизация предприятий

(Опыт Франции для Украины) : монография. – Донецк, 2009. – С. 35.

37. Aslan J.-Ch. Economic history of France from the eighteenth century to the present day. Moscow: INTRATEC-R; 1995. (In Russ.).

38. Конференция организации объединенных наций по торговле и развитию ЮНКТАД. Доклад о развитии и торговле. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2016_ru.pdf

39. Central Statistic office of Ireland. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.cso.ie/en/index.html>

40. Cabinet of Ministers of Ukraine 2022. Retrived from <https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-prohrama-dostupna-ipoteka-zapratsiuiie-z-1-zhovtnia-2022-roku-dlia-chotyrok-katehorii-hromadian>

41. Fitas, N. (2011) *State participation in the management of problem assets of banks in crisis conditions*. Financial system of Ukraine. Proceedings. "Economy" series . #17. pp. 405-411.

42. Koval, V.; Borodina, O.; Lomachynska, I.; Olczak, P.; Mumladze, A.; Matuszewska, D. Model Analysis of Eco-Innovation for National Decarbonisation Transition in Integrated European Energy System. *Energies* 2022, 15, 3306. <https://doi.org/10.3390/en15093306>

43. Borodina, O., Bratus, H., Udovychenko, V., Kaczmarzewski, S., Kostrychenko, V., and Koval, V. (2022). Renovation management of the national economy in ensuring energy decentralization. *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*, 25(2), pp.67-84. <https://epj.min-pan.krakow.pl/Renovation-management-of-the-national-economy-in-ensuring-energy-decentralization,150483,0,2.html>

44. Forbes <https://forbes.ua> . Retrived from <https://forbes.ua/news/u-zelenskogo-ochikuyut-priynyattya-novoi-podatkovoi-modeli-u-nayblizhchi-misyatsi-16082022-7724>